

Milano, __19/11/2024__

**Richiesta al Comitato Etico IRCCS_ Multimedica
di notifica-approvazione dello studio:**

**PREVALENZA DELLA DISFUNZIONE MIOCARDICA SUBCLINICA NEI PAZIENTI CON
SARCOIDOSI EXTRACARDIACA NON FIBROTICA**

Proponente:

Dr. Sonaglioni Andrea

Unità Operativa di Cardiologia
MultiMedica - Ospedale San Giuseppe
E-mail: andrea.sonaglioni@multimedica.it

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio **“PREVALENZA DELLA DISFUNZIONE MIOCARDICA SUBCLINICA NEI PAZIENTI CON SARCOIDOSI EXTRACARDIACA NON FIBROTICA”**.

Si tratta di un Progetto di ricerca che ha **lo scopo principale** di confrontare le proprietà di deformazione miocardica delle quattro camere cardiache (i due ventricoli ed i due atri) di pazienti affetti da sarcoidosi extracardiaca non fibrotica rispetto a quelle di controlli sani senza sarcoidosi, combinati per età, sesso e fattori di rischio cardiovascolare.

I **soggetti in studio** sono 30 pazienti affetti da sarcoidosi extracardiaca non fibrotica e 30 controlli sani senza sarcoidosi, combinati per età, sesso e fattori di rischio cardiovascolare.

La sarcoidosi è una malattia infiammatoria sistemica ad eziologia sconosciuta, caratterizzata dalla formazione di granulomi non caseosi in diversi organi, associata a significativa morbilità. Anche se la manifestazione più comune della sarcoidosi è rappresentata dal coinvolgimento polmonare e mediastinico, riportato nell'80% dei casi, l'accumulo dei granulomi può interessare anche la pelle, le ghiandole parotidi, la milza, il fegato, il sistema nervoso centrale, l'osso, l'occhio, i linfonodi, ed il cuore. Nei pazienti con sarcoidosi sistemica, la prevalenza di coinvolgimento cardiaco può variare dal 3.7% al 54.9%, a seconda delle diverse popolazioni studiate. Circa un terzo dei pazienti con sarcoidosi con interessamento cardiaco possono essere totalmente asintomatici, mentre solo il 5% dei pazienti possono avere una sarcoidosi cardiaca clinicamente manifesta. Sebbene la manifestazione clinica della sarcoidosi cardiaca sia altamente variabile, anomalie della conduzione, aritmie, ed insufficienza cardiaca rappresentano le più comuni modalità di presentazione della sarcoidosi cardiaca. Considerando che l'interessamento cardiaco è una delle principali cause di mortalità nei pazienti con sarcoidosi, è clinicamente importante identificare precocemente l'infiltrazione miocardica da parte delle lesioni granulomatose infiammatorie. I progressi più recenti nella diagnostica per immagini cardiaca hanno portato allo sviluppo della ecocardiografia speckle tracking (acronimo inglese “STE”) 2D, una tecnica angolo-indipendente, che è in grado di fornire un'accurata definizione della funzione miocardica sistolica sia globale che regionale. La 2D-STE misura la deformazione (termine inglese “strain”) delle fibre miocardiche lungo le direzioni longitudinale, circonferenziale e radiale e la velocità con tale deformazione avviene (termine inglese “strain rate”). La 2D-STE potrebbe identificare anomalie della deformazione miocardica regionale, anche nei pazienti con sarcoidosi con normali parametri ecocardiografici convenzionali di funzione sistolica. Infatti, la 2D-STE può rivelare una riduzione dello strain longitudinale globale (acronimo inglese “GLS”) del ventricolo sinistro, che rappresenta l'indice di contrattilità miocardica ottenuto con metodica 2D-STE più comunemente impiegato nella pratica clinica, ad un valore assoluto inferiore al 20%, in presenza di una frazione di eiezione ventricolare sinistra (acronimo inglese “LVEF”) preservata ($\geq 55\%$).

Nel corso dell'ultima decade, un numero contenuto di studi, condotti su pazienti con sarcoidosi extracardiaca, hanno dimostrato un coinvolgimento cardiaco subclinico negli stadi precoci della malattia. Tuttavia, la maggior parte di questi studi avevano un disegno retrospettivo ed erano caratterizzati da significativa eterogeneità in termini di caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti inclusi. Inoltre, questi studi hanno valutato prevalentemente l'impatto della sarcoidosi sul GLS del ventricolo sinistro, senza

considerare la possibile influenza della sarcoidosi sui principali parametri di deformazione miocardica di tutte e quattro le camere cardiache (i due ventricoli ed i due atri).

Il nostro studio ha l'**obiettivo principale** di valutare l'impatto della sarcoidosi sui principali parametri di deformazione miocardica biventricolare e biatriale in una coorte prospettica di pazienti con sarcoidosi extracardiaca non fibrotica. Sarà in particolare valutato l'impatto della sarcoidosi non solo sul GLS del ventricolo sinistro (il principale indice di funzione sistolica del ventricolo sinistro), ma anche sullo strain circonferenziale globale del ventricolo sinistro (acronimo inglese "LV-GCS"), sul GLS del ventricolo destro (acronimo inglese "RV-GLS"), sullo strain del "reservoir" atriale sinistro (acronimo inglese "LASr") ed infine sullo strain del "reservoir" atriale destro (acronimo inglese "RASr").

La raccolta dati è monocentrica e sarà eseguita dall'Unità Operativa di Cardiologia, in collaborazione con l'Unità Operativa di Pneumologia di MultiMedica - Ospedale San Giuseppe.

L'inizio dello studio è previsto per gennaio 2025. Successivamente è prevista l'analisi dei dati sul Data Base dei dati raccolti nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Lo studio ha lo scopo di verificare l'occorrenza di una eventuale disfunzione miocardica subclinica in una coorte prospettica di pazienti affetti da sarcoidosi extracardiaca non fibrotica. Saranno coinvolte nello studio 30 pazienti affetti da sarcoidosi extracardiaca non fibrotica e 30 controlli sani senza sarcoidosi, combinati per età, sesso e fattori di rischio cardiovascolare.

Non sono previsti valutazioni o procedure addizionali, saranno raccolti campioni ematici routinari, analizzati c/o Laboratorio di Via Fantoli.

Il Promotore dello studio è IRCCS-MultiMedica che agirà come unico centro dello studio.

Il sottoscritto, Andrea Sonaglioni

RICHIEDE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Andrea Sonaglioni

Allegati:

Protocollo v 1.0 del 10.11.2024

Sinossi v 1.0 del 10.11.2024

Foglio informativo e modulo Consenso informato Gruppo pazienti v 1.0 del 10.11.2024

Foglio informativo e modulo Consenso informato Gruppo controllo v 1.0 del 10.11.2024

Lettera al medico curante v 1.0 del 10.11.2024

Scheda raccolta dati Gruppo pazienti e Gruppo controllo

CV e Modulo di conflitto di interessi – PI Dr Andre Sonaglioni